

24. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung 2025
22. – 24. September 2025 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg

Ernährungsschulungsangebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen in psychiatrischen Kliniken in Deutschland

Stephanie Kuhn¹, Johanna Breilmann¹

¹Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II, Universität Ulm, Günzburg, Deutschland

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16918675>

Hintergrund: Bei vielen Menschen mit psychischen Erkrankungen kommt es durch Psychopharmaka oder als Nebeneffekt ihrer Erkrankung zu einer Gewichtszunahme. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Ernährungsschulungen speziell für Menschen mit psychischen Erkrankungen einen wichtigen Beitrag leisten. Bisher sind Ernährungsschulungen jedoch nicht in der psychiatrischen Versorgung in Deutschland etabliert, obwohl zwei psychiatrische S3-Leitlinien Interventionen zum Gewichtsmanagement empfehlen (1,2).

Zielsetzung: Die vorliegende Studie soll einen Überblick darüber schaffen, ob und welche Formen von Ernährungsschulungen an psychiatrischen Kliniken in Deutschland existieren.

Methode: Für die vorliegende Ist-Standerhebung erfolgte in einem ersten Schritt die Extraktion der Ernährungsberatungsangebote aller Kliniken der Erwachsenenpsychiatrie in Deutschland (n = 755) aus deren Qualitätsberichten (Berichtsjahr 2023). In einem zweiten Schritt wurde allen Kliniken per E-Mail ein Fragebogen zur detaillierteren Erfassung der Ernährungsangebote zugesandt. Die Daten wurden deskriptiv ausgewertet. Die präsentierten Ergebnisse sind vorläufig.

Ergebnisse: Den Qualitätsberichten lässt sich entnehmen, dass 50% der Kliniken „MP14 Diät- und Ernährungsberatung“ anbieten. 32% der Kliniken haben ein erweitertes Ernährungsberatungsangebot; 18% machten keine Angaben. MP14 ist als diättherapeutische Begleitung bei ernährungsbezogenen somatischen Erkrankungen (z.B. Diabetes) vorgesehen, daher ist davon auszugehen, dass es sich nicht um spezifische Angebote bei psychischen Erkrankungen handelt. Inwiefern die „erweiterten“ Ernährungsberatungsangebote dies leisten, lässt sich den Qualitätsberichten nicht entnehmen.

Den versandten Fragebogen füllten 59 Kliniken aus. Von diesen gaben 36% an, ein Angebot zur Ernährungsintervention für Menschen mit psychischen Erkrankungen zu haben. Da die Verteilung der 59 Kliniken hinsichtlich der Angaben in den Qualitätsberichten in etwa repräsentativ war, kann die Quote von 36% als Anhaltspunkt herangezogen werden. Detaillierteren Rückmeldungen (22 Kliniken) lässt sich entnehmen, dass 95% der Kliniken die Interventionsmaßnahme und ihren frühzeitigen Start als wichtig erachten. Kliniken mit erweitertem Angebot berichteten vorrangig von Einzel-, Gruppenschulungen oder Kochgruppen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Daten zeigen, dass es an 82% der psychiatrischen Kliniken in Deutschland eine Diät- und Ernährungsberatung gibt, wobei es sich bei 50% der Kliniken um eine diättherapeutische Begleitung z.B. bei Diabetes handelt. Die weiterführenden Analysen der Daten zeigen, dass etwa ein Drittel der Kliniken eine spezifische Ernährungsschulung mit Bezug zu psychischen Erkrankungen haben

könnten. Detailliertere Rückmeldungen zeigen, dass die Kliniken entsprechende Angebote wichtig finden und teilweise bereits anbieten. Zur flächendeckenden Implementierung ist die Entwicklung und Evaluierung von geeigneten Ernährungsinterventionen speziell für Menschen mit psychischen Erkrankungen und ihre spezifischen Ernährungsprobleme notwendig.

Quellenangaben:

- (1) DGPPN (Hg). S3-Leitlinie Schizophrenie. Version 1.0 (2019)
- (2) Gühne U, et al. S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. DGPPN. 2. Aufl., Springer, Berlin (2019)

Kernaussage: Die Daten zeigen, dass etwa ein Drittel der Kliniken eine spezifische Ernährungsschulung mit Bezug zu psychischen Erkrankungen haben könnten. Zur flächendeckenden Implementierung ist die Entwicklung von geeigneten Ernährungsinterventionen notwendig.